

JORJ ORUELLNING “MOLXONA” ASARI HAQIDA

Rahmonova Nasiba Bahrom qizi¹

Nuriddinova Zuhra Faxriddin qizi²

¹⁻²Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6538959>

Annotatsiya: Ingliz yozuvchisi Jorj Oruellning “Hayvonlar xo'jaligi haqida g'aroyib qissa” asari deb ham ataluvchi “Molxona” deb ataluvchi asarida maniqiy obrazlar orqali “Manel ferma”sida ro'y bergan voqealar tasvirlanadi. Sobiq Sovet Ittifoqi mustabid tuzumining g'aroyib “o'yinlari” asar mazmuniga singdirib yuborilgan. Hayvonlar mustaqillik, erk, ozodlik, baxt, farovon hayot uchun kurashadilar. Lekin ularning maqsadlari sarobga aylanaveradi. Ushbu maqolada o'sha asarning tahlili va bu asarning inson hayotidagi o'rne va ahamiyatini yoritib berishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: Jorj Oruell, “Hayvonlar xo'jaligi haqida g'aroyib qissa”, “Molxona”, “Manel ferma”, mustabid tuzum, Mayor, inqilob, tenglik, adolat, mustaqillik, ozodlik, “Hayvonlar saltanati”, Napaleon, diktatura, alligorik “Zarbulmasal”, shavqatsiz reallik, “Adabiyot va totalitarizm”, Artur kesler, “Yangi Jonatan Svift”, 1945.

Egasi aro xor bo'lib qolgan fermadagi hayvonlar tenglik, adolat talab qilib qo'zg'olon ko'tarishadi. Inqilobning bosh ilhomchisi Mayor laqabli isqirt cho'chqa. Mayorning shogirdlari va izdoshlari bo'lgan cho'chqalar boshchiligida fermada inqilob sodir etiladi. Inqilobchilarning shiorlari juda ohangraboli va maftunkor edi. Savodsiz hayvonlar dastlabki harflarni tenglik, birodarlik, adolat so'zini yozish bilan o'rganishadi va bu shiorlar ularning hayoti mazmuniga aylanadi. Omi va sodda hayvonlar haqiqatdan ham tenglik kelganiga, endi hayvonlarga hech kim xo'jayinchilik qilolmasligiga olamshumul ozodlikka erishganligiga ishonardilar. Hayvonlar o'z davlat tizimni, bayrog'ini, gerbi va kitoblarini yaratishadi. Hayvonlar fermaga qayta xo'jayinlik qilishni istab, hujumga o'tgan odamlar ustidan qozonilgan mutlaq g'alabadan so'ng, butkul ozodlikka erishadilar. Dohiy va yo'l boshchilari Mayorning haykali ochiladi. Bu ulug' ishda ularga qo'ng'ir cho'chqa Napaleon boshchilik qiladi. Napaleon tezda atrofiga maxsus xizmat jazolash guruhini to'playdi. Ammo sal o'tgach molxona yoki o'zlarining tili bilan aytganda, “Hayvonlar saltanati”ni ochlik, kasallik, o'lim huruji qamrab oladi. Eng fojialisi-qo'rquv daxshati edi. Napaleon va uning jazo otreyadi bu saltanat fuqarolarini ruhan siniradi, ma'nan yo'q qiladi. Rasman ozod, ma'nan qullik davri boshlanadi. O'zboshimchalik, diktatura hayotni izdan

chiqaradi. Napoleon qoʻrquv va oʻlim ramziga aylanadi. Hayvonlar erta-yu kech ishlar, lekin biri ikki boʻlmas, qashshoqlikdan boshlari chiqmasdi. Natijada, ertangi kunga umid soʻnadi. Maxsus koloniyalarda Napoleon tarbiyasini olgan hayvonlarning bolalari oʻz ota-onalarini oʻldirishdan tab tortmaydigan jallodlarga aylanadilar. Oʻz atrofida jazo guruhini tashkil etib olgan Napoleon tezda oʻzini fermaning dohiysi deb atay boshlaydi. Dohiy Napoleon oʻz xoʻjalari yashaydigan uyni qarorgoh qilib oladi. Hayvonlar esa hamon oʻsha eski molxonada yashayveradilar. Napoleon oʻz maqsadiga erishgach, hokimiyatini mustahkamlab olgach soʻz, fikr erkinligini taqiqlaydi va barcha hayvonlar uchun faqat oʻzi fikrlaydigan, oʻzi soʻraydigan, oʻzi javob beradigan boʻldi. Uning har gapi qonun, har bir jumlasini shior boʻlib yozila boshlaydi. Fermada Napoleon diktaturasi toʻliq oʻrnatilib, barcha hayvonlar unga hamd-u sanolar oʻqiy boshlashadi. Molxonada har kuni ideologik mashina, Napoleonning buyukligini taʼkidlab, tasdiqlab turuvchi kino lavhalar, oʻziga xos matbuot ishlab turardi. Napoleon bilan kelishmagan barcha hayvonlar qatl qilinadi. Ferma qatl va qoʻrquv saltanatiga ayanadi. Bu bir tomondan alligorik “Zarbulmasal”, ikkinchi tomondan shavqatsiz reallikni aks ettirgan asar edi. 1945-yili mazkur asar eʼlon qilinishi bilan adabiyotshunos Artur Kesler : “Yangi Svift paydo boʻldi.” deb yozgan edi. Aynan shu Kesler 1950-yili Oruell qabri ustida shunday deydi: “Kelajakdagi adabiyotshunoslar Oruell oʻz ijodida Svift va Kafka uslubini birlashtirganini tan oladilar. Albatta, oʻquvchi asardagi obraz va ramzlarda kim yoki qaysi tuzum timsollashganini darrov sezadi. Shu sababli shoʻro mafkurachilari bu yozuvchi asarlarini “Oʻqilishi mumkin boʻlmagan asarlar” roʻyxatiga kiritdilar. Oruell asarlari oʻtgan asrning 80-yillar oxirlaridagina tarjima qilina boshladi. Bu asarlar shoʻro tuzumini fosh qilishga, oʻsib kelayotgan avlod dunyoqarashining shakllanishiga, ozodlikni anglash jarayoniga xizmat qildi. 1945-yilda qissa yozib tugatildi. Ammo Stalinni ochiqchasiga ramzlashtirgan deya siyosiy gʻavgʻo chiqib ketishidan xavotirlanib Angliya va Amerikada asarni chop etish taʼqiqlandi. Gʻarb tahlilchilari taʼkidlashganidek, Oruellning ushbu qissasini faqat Gitler yoki Stalin yaratgan tuzum va uning fojiiyasi haqida deb boʻlmaydi. Bu asar umuman totalitarizm va qullik psixologiyasi haqida. Adib har qanday davlat oʻzining oʻsha paytdagi siyosiy-ijtimoiy mohiyatiga koʻra “Hayvonlar saltanati”ni eslatadigan tuzum boʻlishga tayyor turganiga ishora ham qiladi. Oʻzining “Adabiyot va totalitarizm” maqolasida aynan shu jihatlarni batafsil tahlil qiladi. Oruell oʻz eʼtiqodiga koʻra faqat kommunistik tuzumni fosh qilgani yoʻq. Umuman, u oʻzi yashab va guvohi boʻlib turgan, insoniyatni urush va qirgʻin yoqasiga yetaklab kelgan gʻarbdagi barcha tuzumlarga nisbatan ijodkor sifatida oʻz munosabatini bildirgan edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. www.asaxiy.uz
2. ZIYOUZ.com
3. Kitobxon.com
4. Civil.uz
5. George Orwell. Animal Farm. England. 1945